

МИС (II) ХЛОРИДНИНГ ЛЕВОФЛОКСАЦИН БИЛАН КОМПЛЕКС БИРИКМАСИНИНГ ХИРШФЕЛЬД СИРТ ТАҲЛИЛИ

Бозарова Махбуба Эшқувватовна

Расулов Абдусамат Абдужабборович

Ашуров Жамшид Менгнорович

Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали

ЎзР ФА О.С.Содиқов номидаги Биоорганик кимё институти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372386>

Фторхинолонлар антибактериал хусусиятга эга бўлган препаратларнинг энг муҳим синфларидан бири ҳисобланади. Шу синф вакилларида бири левофлоксацин (LEV) бўлиб, кенг спектрли микробларга қарши бактерицид агентидир. У ДНК гиразасини (топоизомераза II) ва топоизомераза IV ни блоклайди, ДНК узилишларининг ўзаро боғланишини бузади, ДНК синтезини инҳибе қилади[1]. LEV пастки нафас йўллариининг инфекциялари, ЛОР аъзолари, сийдик йўллари ва буйраклар, тери ва юмшоқ тўқималар, сил касаллиги дориларга чидамли шаклларнинг комплекс терапиясида самарали таъсир кўрсатади. Маълумки кўп ҳолларда алоҳида дори воситасининг металлокомплекс бирикмалари эркин лигандга нисбатан фаол бўлади [2]. Шундан келиб чиққан ҳолда, мис (II) хлорид тузининг LEV билан таъсирлашиши хлорид кислотаси иштирокида, рН қиймати 6 га тенг бўлган муҳитда олиб борилди. Натижада $[Cu_3Cl_9(H_2O)_2](LEV)Cl$ таркибли ион молекуляр тузилишга эга комплекс ретген тузилиш таҳлили (РТТ) усулида аниқланди.

Бизнинг мазкур ишимизда LEV нинг мис (II) хлорид билан ҳосил қилган комплекс кристалининг молекуляр тузилиши рентген нурлари дифракцион таҳлили билан аниқланди (1-расм). Молекулалараро ўзаро таъсирлар характерини тавсифлаш учун Хиршфелд сиртини Crystal Explorer17.5 [3] дастури ёрдамида таҳлил қилинди (2-3-4-расмлар).

1-расм. $[Cu_3Cl_9(H_2O)_2](LEV)Cl$ таркибли комплекс
монокристаллининг молекуляр тузилиш

2-расм. $[Cu_3Cl_9(H_2O)_2](LEV)Cl$ таркибли комплекснинг Хиршфельд сиртлари

2-расмдаги $[Cu_3Cl_9(H_2O)_2](LEV)Cl$ таркибли комплекснинг Хиршфельд сиртлари тасвирланган, қизил ранг энг яқин таъсирлашувларни ва кўк ранг энг узоқ таъсирлашувларни ифодалайди.

3-расм. $[Cu_3Cl_9(H_2O)_2](LEV)Cl$ таркибли комплекснин Хиршфельд бармоқ изи диаграммаси

4-Расм: $[Cu_3Cl_9(H_2O)_2](LEV)Cl$ комплекснинг 2D Хиршфелд бармоқ изи графиги

4-расмда кристалл қадоқлашнинг шакилланишига индивидуал ўзаро тасирларнинг ҳиссасини кўрсативчи d_e ва d_i функциялари ёрдамида олинган икки ўлчамли бармоқ изининг графиклари келтирилган. Шундай қилиб Хиршфелд сиртини таҳлил қилиш Н...Cl/Cl...Н (560.9%), Н...Н (21.5%), Н...O/O...Н (8.0%), С...С (3.6%), Н...C/C...Н (3.4%), Н...F/F...Н (3.4%), С...O/O...C (2.2%), Н...Cu/Cu...Н (1.3%), F...O/O...F (1.2%), O...Cl/Cl...O (1.2%) F...C/C...F (0.8%) таъсирлашувлар кристалл қадоқлашнинг шакилланишига асосий ҳисса қўшади. Демак Хиршфелд сирт таҳлилидан кўриниб турибдики ўзаро тасирларнинг асосий қисмини Н...Cl/Cl...Н (50.9%), Н...Н (21.5%) ташкил қилади.

Адабиётла:

1. Martins, D. A., Gouvea, L. R., Muniz, G. S. V., Louro, S. R. W., Batista, D. da G. J., Soeiro, M. de N. C., & Teixeira, L. R. (2016). Norfloxacin and N-Donor Mixed-Ligand Copper(II) Complexes: Synthesis, Albumin Interaction, and Anti-Trypanosoma cruzi Activity. *Bioinorganic Chemistry and Applications*, 2016, 1–11. doi:10.1155/2016/5027404
2. [ПС Appelbaum ва ПА Хунтер, "Фторхинолон антибактериаллари: ўтмиш, ҳозирги ва келажак истиқболлари", Халқаро антимикробиял агентлар журналы, жилд. 16, йўқ. 1, 5–15-бетлар, 2000 йил. [5]. Chen et al (2007). *Chem. Commun.* pp. 419-421.
3. Turner, M. J., McKinnon, J. J., Wolff, S. K., Grimwood, D. J., Spackman, P. R., Jayatilaka, D. & Spackman, M. A. 2017, *Turner CrystalExplorer17*. University of Western Australia. <http://Hirshfeldsurface.net>.